

Научната школа на проф. Тодор Боров

Милена Цветкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Факултет по журналистика и масова комуникация
ORCID: 0000-0001-9414-7174
Email: m.tsvetkova@uni-sofia.bg

The research school of Professor Todor Borov

Milena Tsvetkova
Sofia University St. Kliment Ohridski
Faculty of Journalism and Mass Communication
ORCID: 0000-0001-9414-7174
Email: m.tsvetkova@uni-sofia.bg

First Published in (Suggested Bibliographic Citation):

Цветкова, Милена. Научната школа на проф. Тодор Боров. *ББИА онлайн*, 2026, Год. 16, №1, с. 13-28. ISSN (Print): 1314-7285. ISSN (Online): 1314-4944

Tsvetkova, Milena. The research school of Professor Todor Borov. *BBIA online: The Journal of the Bulgarian Library and Information Association*, 2026, Vol. 16, No 1, pp. 13-28. ISSN (Print): 1314-7285. ISSN (Online): 1314-4944

Abstract (EN):

Professor Todor Borov (January 30, 1901 – May 27, 1993), father of the world-renowned scholars Prof. Tzvetan Todorov and Acad. Ivan Todorov, was the founder of Bulgarian higher education in the fields of book studies, libraries, and scientific information, the first Bulgarian to receive a higher education in bibliography and library science in Germany, and the first Bulgarian professor of book studies and bibliography (Sofia University). The concept of “Prof. Todor Borov’s research school” encompasses only the strictly academic profile of its members – doctoral candidates who have defended their dissertations and received the academic degree of “Doctor.” The research method involves the study of empirical and archival documents. As of early 2026, the school led by Prof. Todor Borov comprises a total of 21 scholars. A total of 23 dissertations have been defended within the school – 21 for the degree of “Doctor” and 2 for the degree of “Doctor of Science.” For the first time, handwritten notes and recommendations by Prof. Borov on a dissertation by one of his doctoral students are being published. The study synthesizes the contributions in the scientific fields of Prof. Todor Borov, developed by his students. A unique profile of the professor as a dissertation advisor has been constructed, with a special emphasis on his editorial pedagogy, writing hygiene, his perfectionism regarding language and text, and his meticulousness regarding bibliography and citation. As a result of the study, three of Prof. Borov’s theses have been highlighted as increasingly relevant: the danger of informational and bibliographic illiteracy, the importance of doctoral programs, and continuity as a fundamental principle of the University.

Keywords: Bulgaria, Book Studies, Bibliography, Doctoral Education, Library and Information Sciences, Sofia University

Абстракт (BG):

Проф. Тодор Боров (30.01.1901 – 27.05.1993), баща на световноизвестните учени проф. Цветан Тодоров и акад. Иван Тодоров, е основоположникът на българското висше образование по науките за книгата, библиотеките и научната информация, първият българин с висше образование по библиография и библиотекознание, получено в Германия, и първият български професор по книгознание и библиография (Софийски университет). Понятието „научна школа на проф. Тодор Боров“ обхваща само строго научния профил на представителите – докторантите, защитили дисертации и получили научната степен „доктор“. Изследователският метод е проучване на емпирични и архивни документи. Школата на научния ръководител проф. Тодор Боров към началото на 2026 г. включва общо 21 учени. Защитените дисертационни трудове в школата са общо 23 – 21 за степен „доктор“ и 2 за степен „доктор на науките“. За първи път се публикуват ръкописни бележки и препоръки от проф. Боров върху дисертация на негов докторант. Изследването синтезира приносите в научните полета на проф. Тодор Боров, развити от неговите ученици. Изграден е уникалният профил на професора като научен ръководител на дисертации със специален акцент върху редакторската му педагогика, хигиената на писане, перфекционизмът му към езика и текста, педантизмът му към библиографията и цитирането. В резултат на проучването три от тезите на проф. Боров са открити като все по-актуални – за опасността от информационна и библиографска неграмотност, за важността на докторските програми и за приемствеността като фундаментален принцип на Университета.

Ключови думи: библиотечно-информационни науки, библиография, България, докторантско обучение, наука за книгата, Софийски университет

УВОД / INTRODUCTION

Следовник (от лат. *discipulus*) означава не само последовател, предан на определена идея или школа, а и апостол на учителя – който разпространява учението и умножава учениците.

Умножените ученици на проф. Тодор Боров са в дълг към него. Настоящият опит за реставрация на научната му школа в целия ѝ енциклопедизъм е и начин за съхраняване на образа на доайена и на неговите ученици, развиващи или преоткриващи научната школа за следващите поколения. За това са нужни две предпоставки – осъзната принадлежност към школата на проф. Тодор Боров и дълг към **приемствеността** – един от темелите на Университета.

Научната школа по дефиниция е университетски формат за единство в обучението и изследванията и за получаване на нови знания за общия предмет. Научната школа е най-ефективният модел за образователна трансляция, тъй като, заедно с привличането към общия предмет на изучаване, зрялото поколение увлича младото в конкретна дисциплина на ума и в стабилни културни ценности.

За да има научна школа, е нужно точно самоопределяне, самоидентифициране с водещия учен – Учителя. Проф. Боров е наречен отдавна патриарх на българското библиотечно дело и на българското висше образование по науките за книгата, библиографията и библиотеките¹. Той е първият българин с висше образование по библиография и библиотекознание, получено в Германия, и първият български

¹ Атанасов, Любен. Избра трудна и завидна съдба: Основоположникът на родното ни библиотечно дело проф. Тодор Боров. *Отечествен фронт*, №11022, 30.01.1981; Дуйчев, Иван. Спомени (По повод 80-годишнината от рождението на проф. Тодор Боров). В: Един живот за книгите: В чест на проф. Тодор Боров във връзка с 90-годишнината му. В. Търново, 1991, с. 60; Хаджихристов, Христо. Професор Тодор Боров и библиотеките. В: Един живот за книгите: В чест на проф. Тодор Боров във връзка с 90-годишнината му. В. Търново, 1991, с. 25.

професор по книгознание и библиография (Софийски университет). Приемствеността от него към учениците му и от тях – към следващите ученици повече от 70 години свидетелства за неговата монолитност.

Понятието „научна школа на проф. Т. Боров“ обхваща само строго научния профил на представителите – докторантите, защитили дисертации и получили научната степен „доктор“. Напълно коректно вече е дефинирана „**библиографската школа на Т. Боров**“² с начало 1930 г. около сп. „Българска книга“ и с две ясни направления от професионалисти: научно-приложно с 5 представители (д-р Христо Тренков (1912–1971), д-р Димитър Иванчев (1910–1990), проф. Веселин Трайков (1921–2011), доц. Кремена Зотова (1928–2015) и Ценко Цветанов (1910–1960) и научно-образователното с 4 представители (проф. Ани Гергова (1937–2022), проф. Марин Ковачев (1934–2016), доц. Любен Атанасов (1935–1999) и доц. Татяна Янакиева (1944–2024)³. Всички те вече не са между нас. В обхвата на това изследване, обаче, влизат само трима от тях, на които проф. Боров е бил научен ръководител.

УЧИТЕЛИТЕ НА УЧИТЕЛЯ

Научната обективност изисква да очертаем темелите – учителите на проф. Т. Боров. Петър Динеков говори само за „трима кумири“ на Боров – проф. Александър Балабанов, Симеон Радев и Елин Пелин⁴. Но има и четвърти и това е акад. Никола Михов – действителният учител на Боров по библиография, потвърдено от собствените му публикации, а и от изследванията на Любен Атанасов⁵ и Иван Богданов⁶.

От четиримата учители, обаче, любимият му е проф. Александър Балабанов – „любим преподавател, приятел и съветник“⁷, „с когото имах щастие да работя редом повече от 30 години и който ми завеща грижата за неговите писания след смъртта му“⁸. Боров го нарича „моя Балабанов“ не само защото срещата му с него в Софийския университет е „съдбовна – за цял живот!“⁹, а и защото е негов „учител в необятните сфери на духа, учител по живот, учител по гражданска доблест и смелост“¹⁰, негов пример за „**признателността** в междучовешките отношения“¹¹. Респектът към учителя е още по-силен в последните години на живота му, когато се налага да обяснява класата му: „той е университетският професор, който най-много приляга на Гьотевата представа за **преподавател**... Студентите нямат нужда толкова да бъдат обучавани,

² Правдомирова, Донка. Проф. Тодор Боров в историографията на библиографската наука след 1944 г. В: Библиотека, 2011, №1, с. 18.

³ Правдомирова, Донка. Българската библиография на 170 години. В: Библиотека, 2022, №4-5, с. 65.

⁴ Динеков, Петър. Тодор Боров. В: В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров: Сборник. София, 1984, с. 6

⁵ Атанасов, Любен. Библиографска приемственост (Никола Михов и Тодор Боров). В: В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров: Сборник. София, 1984, с. 335; Атанасов, Любен. Тодор Боров и другите. В: Един живот за книгите: В чест на проф. Тодор Боров във връзка с 90-годишнината му. В. Търново, 1991, с. 16.

⁶ Богданов, Иван. Литературните интереси на Тодор Боров. В: В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров: Сборник. София, 1984, с. 338.

⁷ Николчева, Оля. Спомени за проф. Тодор Боров. В: Библиотека, 2011, №1, с. 12.

⁸ Боров, Тодор. Няколко думи от редактора на тая книга: Послеслов. В: Александър Балабанов. И аз на тоя свят. София: Изд. Отечество, 1979.

⁹ Боров, Тодор. Моят университет: [Спомени]. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991, с. 62. Също в: Боров, Тодор. Стъпки по пътя на един дълголетник 1901-1991: [Спомени]. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992, с. 151.

¹⁰ Захариев, Луко. Александър Балабанов и Тодор Боров. В: В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров: Сборник. София, 1984, с. 354.

¹¹ Боров, Тодор. Професор Александър Балабанов (Биографична бележка). В: Александър Балабанов. И аз на тоя свят. София: Изд. Отечество, 1979.

колкото да бъдат импулсирани, подтикнати към учение, към будна, самостоятелна мисъл. Ако бяхте ходили на неговите лекции и семинари, щяхте да знаете, че той дава на младите нови подтици и им разкрива нови, далечни небосклони.”¹²

НАУЧНАТА ШКОЛА – НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ

Школата на научния ръководител проф. Тодор Боров (30.01.1901 – 27.05.1993) към януари 2026 г. включва общо **21 учени** (защитили дисертация за образователна и научна степен „доктор“). Имената им могат да бъдат представени в йерархичен и хронологичен ред:

Докторите от първо ниво (лични докторанти на проф. Тодор Боров) са 3 – Любен Атанасов, Ани Гергова и Татяна Янакиева.

Докторите от второ ниво (докторанти на тримата доктори от първо ниво) са 5 – Людмила Иванчева, Милена Цветкова, Васил Загоров, Милена Миланова и Биляна Яврукова.

Докторите от трето ниво (докторанти на петимата доктори от второ ниво) са 13 – Полина Стоянова, Виктория Бисерова, Искра Цветанска, Мария Аврамова, Дарина Пачова, Владимир Левчев, Петър Величков, Гургана Янчева, Габриела Ангелова, Екатерина Николова, Ваня Якова, Надя Карачоджукова, Мария Узунова.

Защитените дисертационни трудове в школата са общо 23 – 21 за степен „доктор“ и 2 за степен „доктор на науките“.

Снимка 1. Научната школа на проф. Т. Боров

Доц. д-р Любен Атанасов (21.06.1935 – 06.04.1999 г.) е първият докторант на проф. Тодор Боров в периода 1962–1966 г. Защитава дисертация на тема „Българската библиография по история на България“ и получава научна степен „доктор“ през 1976 г.

¹² Николчева, Оля. Спомени за проф. Тодор Боров. В: Библиотека, 2011, №1, с. 13.

Работи върху дисертация за степен „доктор на науките” „Комуникативни функции на кратките литературни форми (афоризмите)”, незащитена поради преждевременната му кончина¹³. Дипломиран е в първия випуск на създадената от проф. Тодор Боров специалност „Библиотекознание и библиография” в Софийския университет (1953–1957). Преподавател е в Софийския университет, Философския факултет, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, доцент по библиотекознание и информатика (1984). Научните му приноси са в сферите библиография, историография, афористика, научна информация, работа с читателя, психология и социология на четенето. Научен ръководител на двама доктори.

Проф. д.н. Ани Гергова (10.09.1937 – 25.01.2022 г.) е вторият докторант на проф. Тодор Боров в периода 1967–1971 г. Защитава дисертация на тема „Книгоиздаване на българска художествена литература от Освобождението до края на Първата световна война” и получава научна степен „доктор” през 1972 г. Защитава и втора дисертация за степен „доктор на филологическите науки” на тема „Книжнината и българите през Възраждането и до края на Първата световна война” (1989). Дипломирана е в специалност „Българска филология” с втора специалност „Библиотекознание и библиография” в Софийския университет (1956–1961). Преподавател е в Софийския университет, Философския факултет, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, професор по книгознание (1991). Научните ѝ приноси са в сферите книгознание, история на книгата, книжовно документално наследство. Научен ръководител на един доктор.

Доц. д-р Татяна Янакиева (11.01.1944 – 02.02.2024 г.) е третият докторант на проф. Тодор Боров в периода 1968–1972 г. Защитава дисертация на тема „Българската литературоведска библиография до 9.IX.1944 г.” и получава научна степен „доктор” през 1978 г. Дипломирана е в специалност „Българска филология” с втора специалност „Библиотекознание и библиография” в Софийския университет (1961–1966). Преподавател е в Софийския университет, Философския факултет, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, доцент по библиотекознание и библиография (1989). Научните ѝ приноси са в сферите библиография, текстология, историята на литературата, документална информация, информационен анализ, управление на информацията. Научен ръководител на двама доктори.

Проф. д.н. Людмила Иванчева е първият докторант на доц. д-р Любен Атанасов. Защитава дисертация на тема „Приложение на математически методи на изследване в библиотекознанието” и получава научна степен „доктор” през 1997 г. Тя е втората от школата, след проф. Гергова, която защитава и втора дисертация за степен „доктор на науките” на тема „Науката в съвременното общество на знанието: роля, статус и социални функции” (2016). Учен в БАН, старши научен сътрудник II степен в Център по наукознание и история на науката (2003), в Института по философия и социология на БАН, професор по наукознание (2017). Научните ѝ приноси са в сферите наукознание, наукометрия, библиометрия, научна информация.

Доц. д-р Милена Цветкова е вторият докторант на доц. д-р Любен Атанасов. Защитава дисертация на тема „Четенето – антиманипулативен филтър: Индивидуалност и аудиовизуална манипулация” и получава научна степен „доктор” през 1999 г. Дипломирана в първия випуск на специалност „Библиотекознание,

¹³ Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Биобиблиография. Предг. Андрей Пантев; Ред. Мария Младенова. София: Gaberoff, 2001. 160 с.

библиография и научна информация” във ВТУ (1992–1996), създадена от студентите на проф. Тодор Боров – Марин Ковачев и Любен Атанасов. Преподавател е в Софийския университет, Факултет по журналистика и масова комуникация от 2001 г., доцент по теория на четенето (2003). Научните ѝ приноси са в сферите книгознание, книгата като медия, четене и читатели, библиография, научна информация. Научен ръководител на петима доктори.

Доц. д-р Васил Загорев е единственият докторант на проф. д.н. Ани Гергова. Защиства дисертация на тема „Книгоиздаването на руска преводна художествена литература в България (1918–1944)” и получава научна степен „доктор” през 2008 г. Дипломиран е в специалност „Библиотечно-информационни науки” в Софийския университет (2001). Преподавател е в Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, катедра „Библиотечни науки”, доцент по книгознание, библиотекознание и библиография (2014). Научните му приноси са в сферите книгознание, история на книгата, редки, ценни и антикварни издания, библиография. Научен ръководител на шестима доктори.

Доц. д-р Милена Миланова е първият докторант на доц. д-р Татяна Янакиева. Защиства дисертация на тема „Българската каталогизация в глобалното информационно пространство на XXI век: Анализи, стратегии, перспективи” и получава научна степен „доктор” през 2009 г. Дипломирана е в специалност „Библиотечно-информационни науки” на Софийския университет. Преподавател е в Софийския университет, Философския факултет, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, доцент по книгознание, библиотекознание и библиография (2014). Научните ѝ приноси са в сферите библиография, каталогизация, информационни ресурси, метаданни, образование по библиотечно-информационни науки. Научен ръководител на двама доктори.

Доц. д-р Биляна Яврукова е вторият докторант на доц. д-р Татяна Янакиева. Защиства дисертация на тема „Библиографски контрол в процеса на ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете” и получава научна степен „доктор” през 2016 г. Преподавател е в Софийския университет, Философския факултет, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, доцент по книгознание, библиотекознание и библиография (2022). Директор е на Университетската библиотека на Софийския университет. Научните ѝ приноси са в сферите библиотечни фондове, каталогизация, управление на информационни ресурси, библиотечна инфраструктура, университетски библиотеки.

НАУЧНИТЕ ПОЛЕТА НА ШКОЛАТА

Мисията към книгата води Т. Боров „до библиотекарството, до ръководството на библиотеки, на Българския библиографски институт, до първата в България професура по библиотечно дело, библиография, книгознание, накрай – и до информатика и наукознание“¹⁴. В обявяваните докторантури в катедрата и в големия интерес към докторантура по книгознание (само през 1966 г. кандидатите са седем) неговата последователка проф. Ани Гергова логично вижда „амбиция да подготви свои приемници, да предаде щафетата на библиографско-книговедската изследователска традиция“.¹⁵

¹⁴ Боров, Тодор. Живот с книги: 1942–1972. София: Наука и изкуство, 1973, с. 8.

¹⁵ Гергова, Ани. Балановият „душегубен” книгописен труд. В: Гергова, Ани. Книжовни пристрастия. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 234, 241.

Реално всички докторанти на проф. Боров, както и докторантите от второ и трето ниво в Школата, имат научна кариера в едно и също научно направление – обществени комуникации и информационни науки. Не всички с научна степен в науката за книгата, обаче, се задържат в това поле. „Най-силно са „разтворени” в различни научни общности защитилите дисертации в областта на книгознанието”, констатира доц. Нина Шуманова след библиометричен анализ на всички защитени дисертации в направлението за 37 години (1965–2002)¹⁶. Този факт не бива да се драматизира, напротив – доказва, че Школата Боров има богата хранителна среда за растеж като „облачен” изследователски клъстер по интереси. Нещо повече – съвпадения в кариерните факти на отделните представители могат да се получат само в единно интелектуално поле. Например:

Катедрата в СУ е ръководена от пет от представителите на школата – от доайена проф. Тодор Боров (1953–1969), от тримата му докторанти доц. д-р Любен Атанасов (1985–1989), проф. д.ф.н. Ани Гергова (1993–1999), доц. д-р Татяна Янакиева (2003–2008) и от докторантката на доц. Янакиева – доц. д-р Милена Миланова (2016–2023).

Директори на библиотека са двама от школата – доайенът проф. Тодор Боров е директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, а доц. д-р Биляна Яврукова, докторант на доц. Янакиева, е директор на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”.

Две от дисертациите, разработени под научното ръководство на проф. Т. Боров – „Българската библиография по история на България” на Любен Атанасов (1976) и „Българската литературоведска библиография до 9.IX.1944 г.” на Татяна Янакиева (1977) са оценени като „нова стъпка в прогресивното развитие на българската библиографска наука”¹⁷.

Снимка 2. Науките в школата на проф. Т. Боров

¹⁶ Шуманова, Нина. Стъпалата на научната кариера. В: История на книгата – начин на живот: Сб. в чест на проф.д.ф.н. Ани Гергова. София, 2002, с. 365.

¹⁷ Правдомирова, Донка. Българската библиография на 170 години. В: Библиотека, 2022, №4-5, с. 65.

НАУЧНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ

В Германия наричат научните ръководители “Doktorvater” – в буквален превод „баща на докторанта”. И ако днес – 64 години след началото на кариерата на проф. Т. Боров като научен ръководител, за докторантите се грижат и докторантски училища, за техните научни ръководители все още няма специализирани форми на подкрепа. Не съществуват дори помагала за начинаещия научен ръководител.

Възпитаниците от школата на Боров обаче са били щастливци. В индивидуалната си работа с всеки свой докторант професорът е оставял безукорна методика за писане на дисертационен труд. Нещо повече: с типичния си перфекционизъм и родителска отговорност Боров е подготвял бъдещите университетски преподаватели за собствената им роля на научни ръководители.

Документираното на хартия взаимодействие между професора и докторантите му внушава някакво вродено познание за интелектуалния стандарт, необходим за получаване на докторска степен по съответната научната дисциплина (все пак Боров няма неуспешен докторант).

Снимка 3 + 4. Записките на докторанта Любен Атанасов „Указания по работата (на научния ръководител)” и „Въпроси за консултация” (1964 г.)

С висока методична стойност са забележките, които може би неслучайно завършват с **удивителен знак**. Например: „работите му не са разгледани задоволително!“, „цитатът е излишен – няма отношение към библиографията по история!“, „тълкуването на първоизточниците не е библиографски въпрос!“, „да се подредят по азбучен ред на библиографираните лица, за да се съберат библиографиите на едни и същи историци на едно място!“, „трябва предметен показалец – библиографиите не се четат, за да открие човек каквото му е нужно!“, „има някаква бележка от Зотова от „Вечерни новини“, а няма моята от „Ново време!“

Краснописът, видим на снимките, не напуска научния ръководител и в наставленията му относно **цитирането** на източниците: „когато се цитира нещо, трябва да се оправдава цитата“, „не бива да се твърди, че посочването на литература под линия е „традиция още от Дринов“ – много наивно звучи; това нещо съществува от векове и няма никаква заслуга Дринов за възвеждането му, и не от Дринов го възприемат другите“.

Други фрази от неподражаемия **лексикон** на Боров са „а как иначе?“, „тонът трябва да е друг“, „това не е наша работа“, „всичките тия работи не се отнасят към темата“, „не е към темата... съвсем не е!“, „такова нещо няма... и толкоз!“, „нужна ли е тая дертлия бележка на Гълъбов?“

Снимка 6 + 7. Инструкции от проф. Боров към дисертацията на Любен Атанасов (24.03.1965 г.)

мастило съответни изречения и думи, поставяше в бялото поле на ръкописа удивителен и въпросителен знак към някое неуместно твърдение.”²⁰

Няма докторант, чиято душа да не се свие от новината, че трябва да изхвърли множество напразно написани страници: „По-добре е да се започне направо с библиографията”, „Направо с данните от с. 11”, „Може да се започне направо от 13 долу!” – четем в бележките на Боров върху дисертацията на Л. Атанасов.

Аналогичен е споменът на Велчо Ковачев²¹ от редакторската педагогика на Боров върху кандидатската му дисертация за Годишника на Българския библиографски институт: „Представям му част от първа глава... Извика ме. Бил много доволен. Лицето му изразяваше доволство. Гледам: първият лист пожълтял от слънцето с очертание на ножица, която го е затискала. Значи – много е стоял милият ми труд на слънцето! Отварям първата страница – две черти със зелено мастило през целия лист. На втората – същото. Цели 8 страници **задраскани**. А аз потъвам в земята – това ли е доволството му? А нататък – обичайните неговии премествания на думичка или знак в изречението на най-подходящото място (нима не съм можал и аз да видя, че точно там им е мястото!). И така – до края на ръкописа: задрасквания или прибавени думи, разместен словоред и прочее. ... А за 8-те страници? – Та нима в тези уводни думи нещо доказваш или разясняваш? – казваше той. – Ще получиш критика и от двете страни: от едната – че не си обосновал становището си, а от другата – че този текст е излишен.”

Оказва се, обаче, че проф. Боров е добър ученик на своя учител в университета Александър Балабанов. За това, че Боров е усвоил именно от Балабанов стресовия педагогически подход, се е говорило само между докторантите му: „Запомнете, в науката не се казва, а се доказва! И аз на моя учител Балабанов му занесох 15 страници текст, той остави от тях около 3 и ми каза, че е много добре написан. А когато се опитах да се оправдая, че вероятно неясно съм го написал, Балабанов посочи главата си: „Тук е неясно, Боров, тук!” – цитираше дословно Любен Атанасов²².

Самият Боров ще признае това влияние едва през 1991 г.: „Изключително поучително работеше Балабанов със студентите си в своите семинарни упражнения. След като студентът прочиташе реферата си, Балабанов изслушваше докладчика внимателно и бързаше обикновено да каже: – Много добре, добре сте се справили със задачата. – Но тази похвала се оказваше съвсем измамна. След тия утешителни думи той започваше да разглежда току-що прочетеното: разбира се, това не е вярно, онова е съвсем повърхностно, трето е изопачено видяно, липсва правилен извод и т.н. ... Постарите му студенти познаваха този негов подход да не обезкуражава от първата дума докладчика. Но аз се почувствах при реферата си смачкан. Какво собствено оставаше от него, за да го нарече много добър? И когато по-късно Балабанов със същия похват прочете предложена от мен статия, одобри я първоначално уж, а после **зачеркна половината**, избухнах: – Защо казвате, че е добра, когато я зачерквате наполовина и разкритикувате така унищожително?! Балабанов на свой ред избухна: – Ето на. Нищо не разбираш! И започваше да ми обяснява, че въпреки всичките ѝ недостатъци работата е добре подхваната и т.н. Това бе за мен една истинска **школа**, на която дължа, ако има нещо добро в моите писания.”²³ Действително споменът му от

²⁰ Гергова, Ани. За трайното приятелство с доц. Татяна Янакиева и съпричастността ни в общите дела на българската библиотечно-информационна общност, съвременна и бъдеща. В: Миланова, Милена (състав.). Литература... Наука... Библиография. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 9–24.

²¹ Ковачев, Велчо. Професор Тодор Боров в моя живот. В: Един живот за книгите: В чест на проф. Тодор Боров във връзка с 90-годишнината му. В. Търново, 1991, с. 71-72.

²² Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Биобиблиография. София: Gaberoff, 2001, с. 44.

²³ Боров, Тодор. Моят университет. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991, с. 66-67. Също в: Боров, Тодор.

шока след типичния Балабанов отзив за студентските реферати по класическа литература е абсолютно същият, какъвто е и по-късно шокът на докторантите от собствените му отзиви върху ръкописите им.

ЕЗИК И СТИЛ НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Проф. Боров не се отказва от прямият стил на Балабанов и цветистите фрази на Елин Пелин и в уроците пред докторантите си по чист и красив български език.

Редакторът перфекционист воюва радикално срещу **чуждиците и отглаголните съществителни**. Личните спомени на докторантите му са красноречиви.

Любен Атанасов разказва: „проф. Боров много ненавиждаше отглаголните съществителни. В един текст ми беше подчертал и изброил 6, от рода на „ставане“, „правене“ и пр. Побърза да ми внуши: *„Когато моливът ти спре на отглаголно съществително, да усещаш, че моята ръка ти бута молива от листа. Отглаголните съществителни избледняват, обедняват речта!*”²⁴

Ани Гергова също има свой спомен: „Той ненавиждаше „усуканите“ с чуждици изрази, преследваше многословната неяснота.”²⁵ А в писмо от Париж през 1991 г.²⁶ я критикува за поредния неологизъм: *„И една дребна грешка, която професор Балабанов ми посочи в моя работа още в 1920 г.: думата „респектирам“ на стр. 3 е употребена неправилно: не „респектирани“, а „изпълнени с респект“, а още по-добре да се избегне чуждата дума, щом не знаем точното ѝ значение.“*

За непоносимостта на Боров към чуждиците споделя и Петър Величков: „Проф. Т. Боров мразеше чуждиците. Искаше да не ги употребявам, ако има българска дума. А тогава беше модно. Като изпусна някоя чуждица, той ми викаше: „Петре, ела по-близо до мене, че не те чувам!“. Като се доближа, докопа ме до ухото и дърпа: „Колко пъти съм ти казвал, че няма да казваш чуждици? Колко пъти?“²⁷ – разказва с дълбока признателност вече докторът по книгознание.

Приликата между учител и ученик относно чистотата и точността на езика е особено видима в преподавателския стил на Любен Атанасов. На студентите си предлагаше своето правило: *„Никога не посягай към най-близкостоящата дума. Между две думи трябва да избираш средната“. „И да се разберем – сменяше шеговития тон с дидактичен. – Няма да ми викате!“* Аудиторията, която и без друго е притихнала, замръзва. *„Не искам да чувам: аз, вика, му казвам, вика, ти, вика, недей, вика, да ходиш, вика...“*. И с този пример освобождаваше винаги студентите си от употребата на паразитни думи.²⁸

Педантизмът е друго отличително качество на научния ръководител. Запазено е предупреждението на Т. Боров, че науките за книгата изискват **мравешко търпение**, а специално „за библиографията е нужен **педант**, а не **фантазия**“.²⁹ Този педантизъм е видим още в ранната му теоретична статия „Излишни библиографии“ (1923), в която

Стъпки по пътя на един дълголетник 1901-1991. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992, с. 153-154.

²⁴ Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Биобиблиография. София: Gaberoff, 2001, с. 44.

²⁵ Гергова, Ани. "Избрани страници" от проф. Тодор Боров. Мисли споделени при представяне на изданието. В: Библиотека: списание за библиотечна теория и практика, 2009, №5-6, с. 61-62.

²⁶ Гергова, Ани. Дългият и ползотворен път за книгите на проф. Тодор Боров. В: Гергова, Ани. Книжовни пристрастия. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 253.

²⁷ Величков, Петър. Как архивът на проф. Тодор Боров постъпи в Националната библиотека. В: Библиотека, 2022, №1, с. 110.

²⁸ Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Биобиблиография. София: Gaberoff, 2001, с. 16.

²⁹ НБКМ-БИА, ф. 849 (Тодор Боров). Цит. по: Карадачка, Юлия. Живот, посветен на книгите: 120 години от рождението на проф. Тодор Боров. В: Библиотека, 2021, №1, с. 7-15.

дефинира библиографията като организирана система за информация в науката и посочва критериите за нейната оценка. Критерият „точност“ е обяснен по най-категоричен начин: *„всяка точка и запетая, всяка цифра, буква и знакче имат при библиографското отбелязване значение, но само когато са на своите определени места“*³⁰.

Свърхвзискателността на научния ръководител е ярко запаметена от докторантката му Ани Гергова при първата ѝ академична изява по темата на дисертацията пред Катедрата. В контрапункт на окуражителните и ведри изказвания на преподавателите проф. Боров „вдигна поглед, строго ме погледна и започна да дава нетърпящи възражения наставления: изложението на аспиранта не е редно да се чете, тъй като изговарянето е по-убедително за околните и е мерило за извисена мисловност; реферирането на чужди публикации по разискваната тема не е достатъчно – по-важно е то да бъде съпроводено от собствени разсъждения и становища. С тази негова висока взискателност трябваше да се съобразяваме и аз, и Таня [Татяна Янакиева].“³¹

Педантизъм професорът проявява и относно **цитирането**. „Едно нещо може да се препоръча безусловно: **цитирайте пълно и точно** винаги – в лекции, в книги, при записки и пр. Точното цитиране е човеколюбива добродетел, дребна наглед, която би трябвало да бъде много настоятелно препоръчана. Малкото време, което ще употребите, за да си запишете пълно и точно едно заглавие, ще ви се възнагради десеторно. Колко време и нерви се губят понякога, пък и колко грешки стават – само поради това неточно цитиране!“³² С цитирането е свързано и „златното правило“ в библиографията, усвоено от Боров от неговия учител акад. Никола Михов. За него проф. Донка Правдомирова пише: „държа да подчертая, че в почти всички предговори ученият библиограф не пропуска да изтъкне, че стриктно спазва основното, „желязното правило“ на библиографа за лично запознаване, преглед de visu на всеки документ.“ И цитира нормата, която присъства във всички томове на „Библиографски източници за историята на Турция и България“ от Никола Михов: *„При изработването и на тая книга съм се придържал о същия принцип, както и при всичките си библиографски работи: нито една книга да не бъде цитирана от втора ръка. Всяка книга, всяка статия е подробно описана от мене...“*³³

Немската класа на педагога Боров изпъква най-силно, когато обсъжда **научно-информационната грамотност и „библиографската неосведоменост“ на учените и студентите**. В хабилитационния си труд „Пътя на книгите“ Боров привежда дълъг цитат от германски теоретик на висшето образование Ернст Бернхайм: „Непознаването на книгите е истинска *Partie honteuse* [позорно петно; срамна част на тялото] в нашия днешен академически живот.... Всеки библиотекар би могъл да разправи поразителни случаи за **крещящата библиографска неосведоменост** на възрастни студенти, някои библиотекари пазят като куриозни документи доста заемни листове, върху които заемателят си е издал сам, собственоръчно подписан, истински *Testimonium paupertatis* [свидетелство за несъстоятелност, за скодоумие; доказателство за невежество, за простотия, за бедност на духа]. „Библиографска

³⁰ Боров, Тодор. Излишни библиографии. В: Пролом, II, 1923, № 15–16, с. 486–494.

³¹ Гергова, Ани. За трайното приятелство с доц. Татяна Янакиева и съпричастността ни в общите дела на българската библиотечно-информационна общност, съвременна и бъдеща. В: Миланова, Милена (състав.). Литература... Наука... Библиография. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 9–24.

³² Боров, Тодор. Пътя на книгите: Увод в библиографията. София: Бълг. библиогр. инст., 1942, с. 30–31.

³³ Михов, Н. В. Библиографски източници за историята на Турция и България: Т. 1–4. София: БАН, 1914–1934. 119 с.; 133 с.; 166 с.; 223 с.

неосведоменост“ е собствено много благороден израз: студенти в напреднали и дори в последни семестри често до такава степен не могат да се справят с една научна книга, че не са в състояние да си послужат без чужда помощ с нея, най-обикновени съкращения в цитати са им чужди.³⁴ „Студентът трябва да се приучи да използва библиотеката не само при изпити, а и за своето издигане като човек, и преди всичко – за самостоятелна научна работа. В това направление именно са нужни най-големи усилия, от страна на университетски преподаватели, както и на библиотекарите.“³⁵ Ще повтаря това дотогава, докато „се убеди и най-инертният мозък, че библиографията ни създава или поне ни сочи най-сигурните пътища към безкрайния мир на книгите и значи – към знанието.“³⁶

РЕДАКТОРСКА ПЕДАГОГИКА

С облагороден менторски тон, вече 90-годишен, проф. Боров отново назидва проф. Гергова в писмо от Париж³⁷ за грешки в предстояща за публикуване статия за юбилея му: „Смятам съвсем правилно, че изброяваш хората, с които аз съм бил близък в живота си..., но ми е мъчно, че между споменатите са изпуснати неколцина, с които аз бях особено близък през дълги години от живота си... Ако е късно да ги добавиш на коректура, имай предвид тия поне три имена... И една съвсем малка поправка: добре е при имената на Владигеров и Торбов да се прибави „професор“.“

Редакторската педагогика на Боров е разкрита и от Велчо Ковачев³⁸, чиито ръкописи също пазят следите от зеления химикал на професора – „образец за майсторско редактиране“: „И разбрах и за себе си, и когато съм редактирал други трудове, че трябва да се започва направо и точно, без излишни увъртания и празнословие, всеки текст да носи знание и да е написан на хубав български език.“

Спомените на Любен Атанасов ни помагат да усетим редакторската педагогика на Боров и при подготовката на „социалистическия бестселър“ „Мъдростта на вековете“: „След като прочете ръкописа, десетки мисли беше означил с „м.д.о“, т.е. „може да отпадне“, и ни обясни: не е нужно сред мъдрите да се включват и мисли от рода на „Конят пасе трева“. По този железен принцип книгата е преработена и допълнена и излиза във второ издание^{39,40}

ХИГИЕНА НА ПИСАНЕ

Борис Делчев свидетелства за следната прочетена фраза в редакторски бележки на Боров⁴¹: „Никога не съм се чувствал професионален писател – писал съм от немай-къде, само при случай, когато съм се виждал принуден да се изкажа по някой въпрос.“ И

³⁴ Bernheim, Ernst. Der universitätsunterricht und die Erfordernisse der Gegenwart. Berlin: S. Calvary, 1898, p. 41 ff. Цит по: Fonck, Leopold. Wissenschaftliches Arbeiten: Beiträge zur Methodik und Praxis des akademischen Studiums. Innsbruck: F. Rauch, 1926, p. 38-39.

³⁵ Боров, Тодор. Пътя на книгите: Увод в библиографията. София: Бълг. библиогр. инст., 1942, с. 21-22.

³⁶ Боров, Тодор. Пътя на книгите: Увод в библиографията. София: Бълг. библиогр. инст., 1942, с. 133.

³⁷ Гергова, Ани. Дългият и ползотворен път за книгите на проф. Тодор Боров. В: Гергова, Ани. Книжовни пристрастия. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 253.

³⁸ Ковачев, Велчо. Професор Тодор Боров в моя живот. В: Един живот за книгите: В чест на проф. Тодор Боров във връзка с 90-годишнината му. В. Търново, 1991, с. 71-72.

³⁹ Димова, Стефка. Как се събира мъдростта на вековете. В: Труд, XXVI, № 111 (8009), 10 май 1972 (Интервю с авторите на „Мъдростта на вековете“ и редактора проф. Т. Боров).

⁴⁰ Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Биобиблиография. София: Gaberoff, 2001, с. 48.

⁴¹ Делчен, Борис. Един живот за другите. В: Един живот за книгите: В чест на проф. Тодор Боров във връзка с 90-годишнината му. В. Търново, 1991, с. 343.

добавя своя коментар: „Обърнете внимание: той се заема с перото само когато е принуден от обстоятелствата, и то не с честолюбивото намерение да остави писмена следа от себе си и да се утвърди като писател, а само защото трябва да се изкаже.” Истината е, че няма дебели книги именно защото, докато е споделял знания като библиограф и човек, е помагал на други „да се напишат не една и две книги” – така Борис Делчев вербализира мълчаливия упрек на обществото към професора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО – УРОЦИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДЕФИНИЦИИ

Важен етап от научната педагогика на проф. Т. Боров е обучението в дефиниране на понятия. Книгата, която възлага за конспектиращо четене и върху която провежда своеобразен изпит с докторантите си, е „Определението” на Дмитрий Горски (1974)⁴².

На писане на определения ги учи и с образци на антични афоризми, но и с техните антиподи – простите изречения от рода на „*Конят пасе трева*”. Това просто изречение помага десетилетия по-късно на докторанта му Любен Атанасов да парира валящите предложения за включване на „крилатите мисли” на близки и непознати в подготвящата се за издаване „Енциклопедия на афоризмите” (1998).

Школуваното писане на определения е разгърнато и в определения в стил „епиграма” от Л. Атанасов, които той съчинява в периода 1962–1980 г.⁴³

Еманация на Школата в сферата на определенията – научни или афористични, са две енциклопедии. *Енциклопедия „Българска книга”* от 2004 г. с колектив от 90 учени от различни институции с над 1300 теоретични и проблемни статии, най-представителен повече от 20 години енциклопедичен книговедски труд, е „голямото дете” на Ани Гергова. „Енциклопедия на афоризмите” от 1998 г. с 30 000 мъдрости от 30 века е „голямото дете” на Любен Атанасов.

ЧЕТЕНЕ ЗА МЛАДИЯ УЧЕН

Шанс имат млади изследователи, които попаднат на научен ръководител с научно-методична квалификация и висока лична читателска култура. Такъв научен ръководител би насочил докторанта към първите му задължителни книги. В подобен стартов пакет би трябвало да са книгите: „Логика” на Уилям Минто (1894), „Класификация на науките” на Борис Кедров (1961), „Науката в историята на обществото” на Джон Бернал (1954), „Структурата на научните революции” на Томас Кун (1961). Примерите са от образцовия подход на проф. Тодор Боров в ролята му на научен ръководител, така както го беше запомнил моят научен ръководител и негов първи докторант доц. д-р Любен Атанасов: „Първоначалната формулировка на темата ми беше такава, че ме застави да направя един рейд през всички обществени науки, да опозная техните библиографски проблеми, а накрая в дисертацията ми⁴⁴ остана само една от тях – историческата. Едва сега разбрах защо професор Боров ми е очертал толкова широка тема – връзките с останалите науки ми бяха вече ясни, познат ми беше пътят от общото към частното. Трудно си обясних в началото и друга „прищявка” на научния ми ръководител: „Прочетете „Логиката” на Минто и ми кажете дали сте я

⁴² Горский, Д. П. Определение (логико-методологические проблемы). Москва: Мысль, 1974. 311 с. Бълг.: Горски, Д. П. Определение: Логико-методологически проблеми. София: Наука и изкуство, 1981. 292 с.

⁴³ Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Библиография. София: Gaberoff, 2001, с. 147-148.

⁴⁴ Атанасов, Любен. Българската библиография по история на България: Дис. за присъждане на науч. степен кандидат на истор. науки. Науч. рък. Тодор Боров; Рец. Николай Генчев, Веселин Трайков. Защитена в СУ „Климент Охридски”, 3 март 1976. София, 1976. 362 с.

разбрал... А сега прочетете „Наука в истории общества“ на Джон Бернал... Време е да прочетете и „Класификация наук“ на Кедров... А сега преминете на „Очерки библиотечно-библиографических класификации“ на Шамурин...“ Професор Боров не давал тези задачи самоцелно, а искал и обратна връзка – изпитвал докторанта си в пространен диалог върху прочетените книги.⁴⁵

Стартови книги за докторанта			
„Логика“ Уилям Минто (1894)	„Класификация на науките“ Бонифаций Кедров (1961)	„Науката в историята“ Джон Бернал (1954)	„Структура на научните революции“ Томас Кун (1961)

Снимка 10. Стартови книги за докторанта от проф. Т. Боров

По-късно методологично ръководеното четене дава своя продукт. През 1972 г. като съставител на станалия бестселър труд „Мъдростта на вековете“ Любен Атанасов споделя: „Най-трудно бе намирането на добра систематизация, на научно издържана структура. Нужно бе най-напред да се запознаем с редица философски и науковедски трудове, и особено – по естетика и етика; многократно да претегляме „за“ и „против“.⁴⁶ По-голямата част от фундаменталните трудове вече са били познати на аспиранта Любен Атанасов, който, както стана ясно, първо бил принуден, а после доволен да прочете всичко фундаментално по поръчение на проф. Боров. Без научно-методично уплътнявания читателски хоризонт, енциклопедичната ерудиция и библиографската квалификация на съставителя би бил немислим успехът на сборниците му по афористика, сред които „Мъдростта на вековете“ (четири издания с общ тираж 210 550 екземпляра) и първата по своя научен подход „Енциклопедия на афоризмите“ (1998), класифицирала 30 хиляди от тези най-кратки комуникационни форми в интелектуалния фонд на човечеството, създавани 30 столетия.

ЖРЕЦИ НА КНИГАТА

Школата Т. Боров е безкомпромисна към самозванеца и епигона и към когнитивния мързел да поемеш към първоизвора (все пак, за да стигнеш до извора, трябва да се движиш срещу течението). Книгата за тези учени е не просто медия – книгата е финализиращата медия. Точно затова самият Професор публично коригира

⁴⁵ Виж повече за подходите и методите спрямо студентите и докторантите на проф. Тодор Боров, водещ български книговед, първият български квалифициран библиограф и създател на висшето образование по „Библиотекознание и библиография“ в България, в: Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Биобиблиография. София: Gaberoff, 2001, с. 43.

⁴⁶ Димова, Стефка. Как се събира мъдростта на вековете [Интервю с авторите и редактора проф. Тодор Боров]. Труд, №111 (8009), 10 май 1972.

своя грешка в своеобразния социалистически бестселър „Мъдростта на вековете“. В края на увода на първото издание (1970) цитира легендарната молитва *„Господи, дай ми търпение да понеса това, което не мога да изменя, дай ми смелост да изменям нещата, които мога да изменя, дай ми мъдрост, за да мога да различавам едното от другото.“* Назовава и нейния автор – Дейл Карнеги (1888–1955)⁴⁷. Но още следващата година, в края на увода във второто издание на сборника (1971) четем друг автор на молитвата – Кристоф Фридрих Йотингер (1702–1782)⁴⁸. Отговорността му към първоизточниците в книга, макар и отпечатана, никога не му дава мира.

Исходната позиция в това жреческо отношение към книгата, обаче, е арелигиозна. Ерудираният кръг на книговете, библиографите и библиотековедите около проф. Боров споделя априорното знание, че Книга има и преди човека (според Петокнижието). И дори да няма научни доказателства за Бог, винаги търсят първоавторството на Твореца.

Школата на Боров е документирала три своеобразни провокации към „непосветените“ в жречеството към книгата. Тяхна еманация са фундаменталните издания „Мъдростта на вековете“ (1970), „Енциклопедия на афоризмите“ (1998) и „Българска книга: Енциклопедия“ (2004), изработени с библиографска педантичност с цел да се установи какво е постигнато в областта, как е поднесено на читателите и доколко то е достоверно по отношение на авторство, превод, класиране по съдържание и т.н.

Първата провокативна теза относно категорията „книга“ е на доц. Любен Атанасов, че Книгата на книгите е литературна компилация, че написаното в Библията е преразказ на човешки истории. Той признаваше, че ако приложи библиографския подход и към Библията, ако се задълбочи сериозно в темата „библиографски източници на Стария Завет“, ще докаже, че в него няма нищо божествено. „Да бъдем реалисти“ – беше краткият му отговор. Светата книга заимства сюжета с Ной от древношумерския „Епос за Гилгамеш“, десетте заповеди – от древноегипетската „Книга на мъртвите“, а и от какви ли не унищожени или неоткрити писмени паметници – аргументира своята хипотеза ученият.⁴⁹

Вторият неконвенционален възглед за категорията „книга“ в Школата е на проф. Ани Гергова. Тя доказва употребата на книгата като магичен инструмент („Магията чрез „книже“) чрез мистичното отношение към нея у българите през Възраждането: *„Книгата – свещена вещ, на която се приписват магически качества, не е четена, нейното съдържание е без значение, не играе информационно-комуникативна роля, ако си послужим със съвременни понятия. Тя се възприема като символ, като знамение, като предмет с вълшебни и тайнствени свойства. Тази типично средновековна функция на книжнината, проявление на примитивно фолклорно съзнание, в нашата литература не е изследвана. ... Езическото суеверие се преплита с религиозен мистицизъм. Християнската вяра също внушава сакрално отношение към книгите. ... Има редица податки, свидетелстващи за употребата на книгата светиня, която може да извършва чудеса. Понякога тя е носена на врата като амулет, поставяна е в пазвата, за да носи късмет и брани от зли духове. ... Тази „некомуникативна“*

⁴⁷ Боров, Тодор. Мъдростта на вековете. В: Мъдростта на вековете: Мисли, афоризми, крилати изречения и народни мъдрости от 30 столетия. Състав. В. Ганева, Л. Атанасов; Под рък. и предг. Т. Боров. София: Наука и изкуство, 1970, с. 4.

⁴⁸ Боров, Тодор. Мъдростта на вековете. В: Боров, Тодор. Живот с книги: 1942–1972. София, 1973, с. 369; Вж също: Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Био-библиография. В. Търново: Gaberoff, 2001, с. 52, 64.

⁴⁹ Атанасов, Любен. Когато ми е тъжно, чета афоризми за глупостта [По повод новоиздадената „Енциклопедия на афоризмите“. В: Труд, №272, 10 окт. 1998, с. 22.

функция на книжнината, фетишизирането ѝ или превръщането ѝ в знак за престижност променя проявленията си в различните епохи. Отношението се нюансира от езическо-суеверно, през религиозно-мистично към народностно-патриотично.”⁵⁰

Самият проф. Боров провокира „непосветените” с ревностна защита на признака „**одушевен**” спрямо книгата. В предговора си към третото издание на „Мъдростта на вековете” той пише: „Не винаги подобна книга има щастие да види ново издание, особено когато първото е погълнато малко преди това в 70 000 екземпляра”. Без да го познава, една от редакторките на издателството „Наука и изкуство” си позволила да му направи забележка, че „когато употребяваме думата „щастие”, имаме предвид одушевени предмети, а книгата е неодушевен предмет”. Тогава Боров си свалил очилата и отговорил: „*Другарке, аз работя на полето на книгата вече 50 години. За мене книгите са одушевен предмет! Други бележки имате ли?*”. Нямала.⁵¹

ШКОЛА НА МЕРИТОКРАТИ

Когато настъпи сблъсък на двата лагера – лагерът на книгите и лагерът на компютърните игри, ще се появи меритокрацията, прогнозира Абрахам Мол. Меритократичните личности ще обитават **оазиса на книжната култура** – традиционната библиотека и традиционния университет като екосистема на „оригиналите”.⁵²

Школата на проф. Боров притежава всички характеристики на „меритокрация”, т.е. микросистема, в която хората се оценяват по знания и способности, в която четенето е практика на превъзходството, а дипломите им са посветени на стойността. Арнолд Тойнби пояснява, че меритокрацията няма да се избира, а ще се назначава от значими неполитически и неикономически институции⁵³. Разбира се, не всеки може да влезе в школа на меритократи – не всеки има качества на учен. „*Пътят към науката не е гладък като площада пред Народното събрание* – казвал Боров на първия випуск студенти през 1953 г. – *Научен работник ще стане, който стане научен работник.*”⁵⁴ За „назначаване” в бъдещата „интелектуалната микросреда на творческата интелигенция” (А. Мол) ще бъдат достатъчни голямата интелектуална увлеченост, жреческото отношение към книгата и „вечно опънатите тетива на лъка”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЯМА УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ПРИЕМСТВЕНОСТ

Отказът от признателност и приемственост предрича края на Университета. Предупреждава за това самият Боров в последните разкази за своя професор Балабанов: „*Григорий Померанц казва, че истинската интелигенция не представлява повече от 5 процента от обществото... А аз казвам – няма толкова. 5 процента е твърде много, иначе големите хора щяха да бъдат другояче оценявани, щеше да има преклонение и признателност към тях. Какво е интелигентност без признателност,*

⁵⁰ Гергова, Ани. Книжнината в живота на българите от ранното Възраждане В: В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров. София: Изд. на БАН, 1984, с. 243-245.

⁵¹ Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Биобиблиография. София: Gaberoff, 2001, с. 50.

⁵² Мол, Абрахам. Нови студии. София: Фак. по журналистика и масова комуникация, 1992, с.16.

⁵³ Тойнби, Арнълд и Дайсаку Икеда. Избери живота: Диалог. София: Международен фонд. Св.св. Кирил и Методий, 1995, с. 270-276.

⁵⁴ Цветкова, Милена. Любен Атанасов: Биобиблиография. София: Gaberoff, 2001, с. 18.

*без чувство за благодарност? Вятър и мъгла. Такава интелигентност е тъпа, мъртва интелигентност.*⁵⁵

Можем. Трябва. Длъжни сме да предупреждаваме новите аудитории и новите докторанти, че сме от Школата на Боров. Че не сме „саморасляци”, природно лишени от учители, на които да благодарим.

Профилът на Т. Боров като научен ръководител е ярко доказателство, че ръководството на докторанти е привилегия. Не е право. И нашите отговорности като научни ръководители не са само към докторантите, а и към нашите дисциплини и към поддържането на стандартите. Върхът на пирамидата за формиране на естествена интелигентност в ерата на Изкуствения интелект се намира в **докторските програми**. Ако не ни харесват стандартите, дисциплината, перфекционизма, е време да затворим нашите университети.

⁵⁵ Николчева, Оля. Спомени за проф. Тодор Боров. В: *Библиотека*, 2011, №1, с. 13.

Приложение 1

**Дисертационни трудове на научната школа на Тодор Боров
(1972–2025)**

№	Научна област	Научна специалност	Библиографски данни
Дисертационни трудове за степен „доктор”			
1	Хуманитарни науки	Книгознание, библиотекознание и библиография	Гергова, Ани. Книгоиздаване на българска художествена литература от Освобождението до края на Първата световна война. София, 1972 (Науч. рък. Тодор Боров)
2	Хуманитарни науки	Книгознание, библиотекознание и библиография	Атанасов, Любен. Българската библиография по история на България. София, 1976 (Науч. рък. Тодор Боров)
3	Хуманитарни науки	Книгознание, библиотекознание и библиография	Янакиева, Татяна. Българската литературоведска библиография до 9.IX.1944 г. София, 1977 (Науч. рък. Тодор Боров)
4	Социални науки	Наукознание	Иванчева, Людмила. Приложение на математически методи на изследване в библиотекознанието. София, 1997. (Науч. рък. Любен Атанасов)
5	Социални науки	Социология	Цветкова, Милена. Четенето – антиманипулативен филтър: Индивидуалност и аудио-визуална манипулация. София, 1999 (Науч. рък. Любен Атанасов)
6	Социални науки	Медии и комуникации	Загорев, Васил. Книгоиздаването на руска преводна художествена литература в България (1918–1944). София, 2008 (Науч. рък. Ани Гергова)
7	Социални науки	Книгознание, библиотекознание и библиография	Миланова, Милена. Българската каталогизация в глобалното информационно пространство на XXI век: Анализи, стратегии, перспективи. София, 2009. (Науч. рък. Татяна Янакиева)
8	Социални науки	Медии и комуникации	Стоянова, Полина. Книгата като медия за манипулиране на времето. София, 2014. (Науч. рък. Милена Цветкова)
9	Социални науки	Медии и комуникации	Бисерова, Виктория. Продуцентски модели за медиатизация на книгата. София, 2016. (Науч. рък. Милена Цветкова)
10	Социални науки	Книгознание, библиотекознание, библиография	Яврукова, Биляна. Библиографски контрол в процеса на ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете. София, 2016. (Науч. рък. Татяна Янакиева)
11	Социални науки	Книгознание, библиотекознание, библиография	Цветанска, Искра. Съхранение и опазване на документалното наследство. София, 2017. (Науч. рък. Румелина Василева, Васил Загорев)
12	Социални науки	Книгознание, библиотекознание, библиография	Аврамова, Мария. Лингвистична осигуреност на електронните библиотеки. София, 2018. (Науч. рък. Милена Миланова)
13	Социални науки	Медии и комуникации	Пачова, Дарина. Развиваща среда за четене и медийни функции на книгата: Подходи и нагласи за ранно формиране на читателя. София, 2018. (Науч. рък. Милена Цветкова)
14	Социални науки	Книгознание, библиотекознание, библиография	Левчев, Владимир. Документални източници и символна визуализация на масонството. София, 2019. (Науч. рък. Васил Загорев, Николай Палашев)
15	Социални науки	Медии и комуникации	Величков, Петър. Български библиофилски издания (1901–1947): Комуникационна синергия между артефакт и рецепция. София, 2020. (Науч. рък. Милена Цветкова)
16	Социални науки	Книгознание, библиотекознание, библиография	Янчева, Гергана. Комуникационният модел „библиотека-читател” и информационната парадигма на XXI век. София, 2021. (Науч. рък. Васил Загорев)
17	Социални науки	Книгознание, библиотекознание,	Ангелова, Габриела. Библиотеката на българския интелектуалец като поле за изследвания в сферата на

		библиография	библиотекознанието и книгознанието (1878–1944): Историко-теоретични аспекти. София, 2022. (Науч. рък. Васил Загорев)
18	Социални науки	Медии и комуникации	Николова, Екатерина. Пекиджинг маркетингови комуникации на медийни продукти: Подходи в продуцирането на физически формати за писмена комуникация. София, 2023. (Науч. рък. Милена Цветкова)
19	Социални науки	Книгознание, библиотекознание, библиография	Якова, Ваня. Преводният англоезичен криминален роман в българското книгоиздаване в периода от Освобождението до 1948 г. София, 2023. (Науч. рък. Васил Загорев)
20	Социални науки	Книгознание, библиотекознание, библиография	Карачоджукова, Надя. Нормативен контрол на имената в електронна среда. София, 2025. (Науч. рък. Милена Миланова)
21	Социални науки	Книгознание, библиотекознание, библиография	Узунова, Мария. Обществени и институционални аспекти и перспективи на литературния маршрут в България. София, 2025. (Науч. рък. Васил Загорев)
Дисертационни трудове за степен „доктор на науките”			
22	Хуманитарни науки	Филология	Гергова, Анка. Книжнината и българите през Възраждането и до края на Първата световна война. София, 1989.
23	Социални науки	Наукознание	Иванчева, Людмила. Науката в съвременното общество на знанието: роля, статус и социални функции. София, 2016.

Приложение 2

Публикации за Тодор Боров от докторантите му

Любен Атанасов

1. Проф. Тодор Боров – заслужил деятел на културата. *Читалище*, 1967, №10, с. 36.
2. Тодор Боров на 70 години. *Септември*, 1971, №12, с. 242-244.
3. От научни позиции върху проблемите на книгата. *Език и литература*, 1974, №4, с. 92-94.
4. Избра трудна и завидна съдба: Основоположникът на родното ни библиотечно дело проф. Тодор Боров. *Отечествен фронт*, №11022, 30.01.1981.
5. Дължа му много (Професор Тодор Боров на 80 години). *Библиотекар*, 1981, №2, с. 23-24.
6. Библиографска приемственост (Никола Михов и Тодор Боров). В: В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров. София, 1984, с. 328-337.
7. Тодор Боров и другите. В: Един живот за книгите: В чест на проф. Тодор Боров във връзка с 90-годишнината му. В. Търново, 1991, с. 12-24.
8. Връстник на нашия век. *Начало*, №3 (97), 20-27.01.1993.
9. [Слово за Т. Боров на честването на 150 години на библиотеката в гр. Лом, 6 ноем. 1998 г.]. *Постоянство (Лом)*, 1998, с. 6.

Ани Гергова

1. Книговед преди всичко [За 80-годишнината на проф. Т. Боров]. *Библиотекар*, 1981, №2, с. 21-22.
2. Размисли над „Книга и литература“ на Тодор Боров. *Проблеми на културата*, 1981, №5, с. 111-113.
3. Опънат лък стреля [За Т. Боров]. *АБВ*, №5 (369), 04.02.1986, с. 6.
4. Липсва ли ни континуитет? Размисли по повод 90-годишнината на професор Тодор Боров. *Библиотекар*, 1991, № 1, с. 41-43.
5. Последните стъпки по пътя на професора: Една година без професор Тодор Боров. *Библиотека*, 1994, №6, с. 45-52
6. Дългият и ползотворен път за книгите на проф. Тодор Боров. В: Гергова, Ани. Книжовни пристрастия. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2000, с. 243-256.
7. Словото на проф. Боров. *Библиотека*, 2001, №2, с. 12-15.
8. Да не забравяме принципите, идеите и делата на проф. Т. Боров. В: Библиотеки, четене, комуникации. В. Търново: Унив. изд. Св. Кирил и Методий, 2007, с. 9-17.
9. „Избрани страници“ от проф. Тодор Боров: Мисли споделени при представяне на изданието. *Библиотека*, 2009, №5-6, с. 59-62.

Татяна Янакиева

1. Съзидано с ум и сърце [За 80-годишнината на проф. Т. Боров]. *Библиотекар*, 1981, №2, с. 19-20.
2. Тодор Боров: Библиография: 1920-1981. В: В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров. София, 1984, с. 10-41.
3. Тодор Боров и българската литературоведска библиография. В: Българска библиография 85. София, 1986, с. 61-75.
4. Културният проект на Тодор Боров. *Библиотека*, 2001, №2, с. 16-22.
5. Тодор Боров. В: Българска книга: Енциклопедия. София, 2004, с. 84.
6. Тодор Боров – създател на модела на българското висше образование в областта на библиотечно-информационните науки. *Библиотека*, 2007, №3, с. 46-54
7. Тодор Боров – създател на модела на българското висше образование в областта на библиотечно-информационните науки. *Годишник на СУ "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки*. Т. 1, 2008, с. 51-61.
8. Тодор Боров: избрани страници. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. 676 с.
9. Тодор Боров и развитието на българската книжовна култура и на библиотечно-информационните науки в България. *Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Книга Библиотечно-информационни науки*. Т. 2, 2010, с. 73-119.
10. Европейецът в книжовното поле на България [110 години от рождението на Тодор Боров]. *Библиотека*, 2011, №1, с. 5-9.

Приложение 3

Приемственост чрез автографи в школата на проф. Т. Боров

Снимка 11 + 12. Тодор Боров за Любен Атанасов

Снимка 13 + 14. Ани Гергова за Любен Атанасов

Снимка 15 + 16. Любен Атанасов за Милена Цветкова; Ани Гергова за Милена Цветкова

